

University of Khartoum
Faculty of Science
Toxic Organisms Research Centre

Workshop on:

**Scorpion stings & Snakebites
in Sudan: species,
geographical distribution, risks
and early warning**

Date: May 30, 2022

Venue: Sudan Natural History Museum

Organizer: Toxic Organisms Research Centre

University of Khartoum
Faculty of Science
Toxic Organisms Research Centre

جامعة الخرطوم
كلية العلوم
مركز أبحاث الكائنات السامة

مركز أبحاث الكائنات السامة

د. رانية محمد حسن بليله

غرقت ارض المناصير

محمد عاطف

بنت فيصل ابراهيم علي

عائشة حسن علي احمد يوسف (12 سنة)

وليد عثمان

مواهب حسبو محمد خليفة سلام

البرجوب خليل حربي (6 سنين)

سوسن مجاهد حامد ابراهيم (15 يوم)

"عندما تقرر ان تبدأ الرحلة، سيظهر
الطريق"

(جلال الدين الرومي 1273 - 1207م)

"المعرفة هي القوة"

بول - ميشيل فوكو (1926- 1984)

بالسودان

18 نوع من العقارب منها 4 من الأشد سمية بالعالم

24 نوع من الثعابين السامة

$\frac{1}{2}$

المرضي المنومين بمستشفى القضارف ضحايا لدغات ثعابين سامة

رؤية المركز Vision

أن يكون مركزاً
مُتخصِّصاً لدراسة و
تصنيف الكائنات السامّة
بالسودان واستخلاص
سمومها ودراستها و
إنتاج الأمصال محلياً.

رسالة المركز Mission

الإسهام في حماية
المواطن السوداني من
مخاطر السموم وتعزيز
التنمية المُستدامة من
خلال أبحاث علمية
وشراكة مجتمعية
مُتميّزة.

مركز أبحاث الكائنات السامة

وحدة التصنيف و
دراسة بيئة الكائنات
السامة

وحدة السموم
البيولوجية

وحدة مضادات
السموم الطبيعية و
مركبات النانو

وحدة علوم جينوم
السموم و المعلوماتية
الحيوية

وحدة تربية
الحيوانات و زراعة
نباتات التجارب

الاعلام و التوعية و
الارشاد و الخدمات
الالكترونية

العلمية

الخدمية

الوحدات

انشاء وإتاحة مستودع رقمي للمعلومات عن الكائنات السامة

إعداد خرائط جغرافية لأماكن انتشار الكائنات السامة

توفير المعلومة العلمية الصحيحة لصانعي القرار و الجهات التنفيذية بالدولة

الارشاد و التوعية عبر تجهيز البوسترات و المطبقات و توزيعهم للمجتمعات المحلية و مخاطبة الاعلام المحلي للتوعية باللغات و اللهجات المحلية

المهددات

The image features a dark, atmospheric scene of a fire. In the center, the Arabic word 'المهددات' (The Threats) is written in a clean, white, sans-serif font. The background is filled with glowing orange and red embers, with numerous small sparks and particles floating in the air, creating a sense of intense heat and danger. The lighting is dramatic, with the fire providing the primary light source against a dark, almost black background.

1. المصل غير فعال

VINS
BIOPRODUCTS LIMITED
VINS RESEARCH WINS LIFE

2. الصيد الجائر

3. التعدين

4. اعادة توزيع
الأنواع في غير
مواطنها الطبيعية
5. الحرب

5. الحاجة لتغيير إيجابي في سلوك المجتمع

THANK
YOU

<https://science.uofk.edu/en/departments/toxic-organisms-research-centre-torc>

torc@uofk.edu

A vibrant, abstract mural featuring Arabic calligraphy and colorful geometric shapes. The background is a mix of purple, yellow, red, and blue. Large white and black calligraphic letters are scattered across the scene. A white box with an orange border is overlaid in the center, containing contact information. The text in the box is in teal. The background also includes some faint Arabic text at the top, such as 'حداب' and 'البريل...'.

raniabaleela@gmail.com

rania.baleela@uofk.edu

[@raniabaleela1](https://twitter.com/raniabaleela1)

la1

الوطن
الطيف

University of Khartoum
Faculty of Science
Toxic Organisms Research Centre

جامعة الخرطوم
كلية العلوم
مركز أبحاث الكائنات السامة

العقارب في السودان أنواعها وسميتها وانتشارها الجغرافي

د. منال محمد الفاتح صيام

العقارب Scorpions

- العقرب من العنكبليات.
- وتعيش في الأماكن الحارة أو المعتدلة باختلاف الأنواع وتختفي عادة في شقوق الأراضي وتعيش كذلك في المنازل القديمة والمهجورة.
- العقارب أنواع ولكل نوع بيئة وغذاء مناسبين.
- يتزايد نشاطها خلال فترة الصيف وعند اشتداد الحر وأثناء الليل وعند ارتفاع مناسب المياه داخل الشقوق أثناء الخريف.

بالسودان 17 نوع من العقارب، 4 منها من الأنواع القاتلة
التي قد تُسبب لدغتها الوفاة خاصة بين الأطفال وكبار السن
إن لم تتم عملية المُعالجة الطبية بشكلٍ سريع.

الانتشار الجغرافي

Distribution

العقارب شديدة السمية بالسودان

Parabuthus abyssinicus

-ولاية الخرطوم
-ولاية البحر الأحمر
-ولاية كسلا

Leiurus quinquestriatus

-الولاية الشمالية
-ولاية نهر النيل
-ولاية الخرطوم
-ولاية شمال دارفور
-ولاية كسلا
-ولاية النيل الأبيض

Androctonus amoreuxi

Androctonus austuralis

-الولاية الشمالية
-ولاية الخرطوم
-ولاية شمال دارفور
-ولاية شمال كردفان

العقارب متوسطة السمية بالسودان

Buthacus leptochelys

- ولاية الشمالية
- ولاية النيل الأبيض
- ولاية البحر الأحمر

Hottentota minax

- ولاية الجزيرة
- ولاية كسلا

Hottentota niloticus

- ولاية الخرطوم
- ولاية نهر النيل
- ولاية سنار
- ولاية جنوب كردفان

العقارب قليلة السمية بالسودان

Pandinurus sudanicus

- ولاية شمال كردفان
- ولاية جنوب كردفان
- ولاية النيل الأزرق

Orthochirus olivaceus

- الولاية الشمالية
- ولاية نهر النيل
- ولاية كسلا

Compsobuthus weneri

- ولاية الخرطوم
- الولاية الشمالية
- ولاية كسلا
- ولاية شمال كردفان
- ولاية البحر الأحمر
- ولاية النيل الأبيض

Scorpion sting symptoms

- Pain, which can be intense
- Numbness and tingling
- Slight swelling
- Warmth
- Difficulty breathing
- Muscle twitching or thrashing
- Unusual head, neck and eye movements
- Drooling
- Sweating
- Nausea and vomiting
- High blood pressure (hypertension)
- Accelerated heart rate (tachycardia)
- Restlessness or excitability, or inconsolable crying in children

أعراض لدغة العقرب

- تورم محدود، ويمكن أن يكون معدوم.
- احمرار الجلد.
- ألم شديد.
- دفء مكان لدغة العقرب.
- تنميل ووخز ينتقل إلى الذراع أو الساق.
- صعوبة في التنفس.
- تعرق شديد.
- غثيان.
- استفراغ وتقيؤ.
- انخفاض ضغط الدم (هبوط).
- تسارع في نبضات القلب أو عدم انتظامها.
- ارتعاش وتشنج العضلات.
- سيلان اللعاب.
- حركات غير عادية في الرأس والرقبة والعينين.
- رؤية ضبابية.
- كلام غير واضح وصعوبة في البلع.

A large number of yellow scorpions are scattered across a brown, textured surface. The scorpions are in various orientations, some facing left, some right, and some towards the viewer. The background is a uniform brown color with a slightly grainy texture.

تحليل الوضع الراهن لانتشار العقارب

خلال الفترة من 2018 وحتى 2020م

- حدثت زيادة في كثافة العقارب في ثلاثة ولايات، مما زاد من معدل اللدغات و الاصابات و الوفيات خاصة الأطفال:

✓الولاية الشمالية

✓ ولاية نهر النيل

✓ولاية الخرطوم

لماذا؟

1. حفظ الأنواع المعتمد على السلوك (conservation behavior)

- و نعني به النجاح التناسلي للفرد.
- يبدأ موسم توالد العقارب وخروجها للسطح في شهر مارس ويستمر إلى سبتمبر.
- وتبدأ الكوارث تبعاً في منطقة المناصير بولاية نهر النيل في مارس من كل عام.

عندما يشعر العقرب بفقد النوع أو الانقراض يزيد من إنتاج الابناء

• الأنواع قد تتطور جينياً لتكون أكثر عنفاً و قدرة لمواءمة البيئة .

تم جمع قرابة 10000 عقرب من نوع *Leiurus quinquestriatus* من منطقة المناصير -ولاية نهر النيل خلال فترة بسيطة قبل عدة اعوام مما ادي لزيادة معدلات الأنواع و ظهورها بسلوك أعنف عن ما قبلها . و بالتالي ازداد عدد الوفيات خلال السنتين الماضيتين بمعدل يفوق 200 طفل (من عمر ايام و حتى 12 سنة).

2. عمليات التنقيب ببعض المناطق

- تسبب عمليات الكشف عن الذهب تدمير المناطق الجبلية عبر إزالة للقشرة الأرضية، مما يؤدي لتقليب الطبقات وعدم إنبات العشب
- بيئة العقارب الأساسية هي الشقوق بين الصخور الجبلية و تزداد معدلاتها في هذه المناطق عليه عند الشعور بالخطر أو تغيير مسكنها تهرب لتستقر في مكان أكثر أمنا (مثل بيوت السكان)
- تذخر الولاية الشمالية بالمعادن، عليه نجد أن أغلبية شركات التعدين و التعدين العشوائى تتركز بمناطقها.

العمل الحقلى بالولاية الشمالية (منطقة المضيقين)

أبو صارة

وجدنا كثافة في أعداد أخطر نوعين من العقارب:

Androctonus amoreuxi و *Leiurus quinquestriatus*
نسبة لزيادة أعمال التعدين داخل القرى أو بالقرب منها، مما زاد
من معدل الإصابة بلدغات العقارب خلال السنوات الماضية.

Androctonus amoreuxi

Leiurus quinquestriatus

الكوارث المحتملة في حالة ازدياد أو انقراض العقارب

1. في حالة زيادة كثافة العقارب

1. زيادة معدل اللدغات و الاصابات و قد تؤدي الى زيادة معدل الوفيات خاصة الأطفال (الضعف الجهاز المناعي) و كبار السن (الاصابة بالأمراض المزمنة).
2. عدم استطاعة الدولة توفير الكمية المناسبة من الأمصال الخاصة بالعقارب في المناطق المتضررة بصورة دورية و حفظها بطريقة صحيحة.
3. * نسبة للحوجة الكبيرة يتم استيراد أمصال ذات كفاءة متدنية مصنعة للأنواع المتواجدة في بلاد أخرى (VINS) بأسعار تناسب ميزانية الدولة.
3. ظهور أنواع أكثر مواءمة و عنفا و سمية أعلى للحفاظ على النوع.
- * زيادة في أحجام العقارب و عنفها بمنطقة المناصير من نفس النوع المتواجد بالولاية الشمالية
- * ظهور أنواع بشوكتين في الذيل (دنقلا + وادي حلفا)

في حالة انقراض العقارب

زيادة الآفات الزراعية و بالتالي
تضرر المحاصيل الزراعية.

مخرجات العمل الحقلية Fieldwork outcomes

- تعتبر المناطق بالولاية الشمالية و نهر النيل من المناطق الموبوءة بالعقارب نسبة لازدياد أعمال التعدين داخل القرى أو بالقرب منها و عمليات الجمع العشوائى للعقارب لأغراض تجارية.
- نقص الوعي بالنسبة لخطورة الوضع الراهن بالمنطقة، فمن المهم جدا التوعية بضرورة الاسعافات الأولية في حالة اللدغ و التنبيه للعادات الخاطئة المستخدمة كالتفصيد و مص السم و استخدام الكلور و الغاز للتخلص من السم.

**لابد من توفير الأمصال بالولاية الشمالية و ولاية نهر النيل خصوصا
في فصل الصيف و في فصل الخريف في ولاية الخرطوم.**

توندي - هبيس

التوصيات Recommendations

1. تكوين لجنة لمراقبة الجمع العشوائى للعقارب و المسح البيئى للمناطق بمختلف ولايات السودان علي ان تتضمن أعضاء من مركز أبحاث الكائنات السامة بالتعاون مع الادارة العامة لحماية الحياة البرية.
2. اضافة العقارب ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض في قانون حماية الصيد و الحظائر القومية لسنة 1986 - الادارة العامة لحماية الحياة البرية - وزارة الداخلية.

التوصيات Recommendations مواصلة

3. تكوين مراكز إكثار و تربية للعقارب و الثعابين بصورة علمية (في حالة الاستثمار فيها و تصديرها للخارج للفائدة الاقتصادية) و ذلك بالتعاون مع مركز أبحاث الكائنات السامة.
4. توفير كمية مناسبة من أمصال العقارب و الثعابين في المناطق الموبوءة بالولايات.
5. التواصل مع وزارة المعادن و هيئة الأبحاث الجيولوجية فيما يخص عمليات التعدين العشوائي بمناطق الولاية الشمالية و تأثيرها في البيئة و ازدياد معدلات الإصابة بلدغات العقارب .

شكراً

للاستفسار و التواصل

Dr. Manal Siyam:

manal.siyam@gmail.com

University of Khartoum
Faculty of Science
Toxic Organisms Research Centre

جامعة الخرطوم
كلية العلوم
مركز أبحاث الكائنات السامة

Sudanese Snakes: Species, Epidemiology and Toxicity

Intesar Salih Alkhedir
& Mohamed Salah

Non venomous snakes

- A Typical Skull of a snake with **No Poison Fangs**

Mildly Venomous Snakes

- A Typical Skull of a Back-fanged Snake

Venomous snakes in Sudan

1. Family: Atractaspididae

Burrowing snakes

Front Moveable Fangs of *Atractaspis microlepidota* that can only strike sideways (best described as Abu Lakaz in Sudanese Arabic).

2. Family: Viperidae

Front Fangs

3. Family : Elapidae

Venomous snakes of Africa can be divided into 5 categories

Category 1:
Snakes that bite frequently, and are associated with serious or life-threatening envenoming

Category 2:
Snakes that bite frequently, but rarely cause serious or life-threatening envenoming

Category 3:
Snakes that bite rarely, but are capable of causing severe or life-threatening envenoming

Category 4:
Snakes that bite rarely, and have not caused significant envenoming

Category 5:
Other potentially venomous snakes which have not caused documented bites

Category 1

- *Bitis arietans, Echis ocellatus, Echis pyramidum, Naja nubiae, Naja nigricollis, Naja haje*

Category 2

- *Atractaspis microlepidota, Causus rhombeatus, Cerastes cerastes, Cerastes vipera*

Category 3

- *Dyspholidus typus*

Category 4

- *Bitis caudalis*

Category 5

- *Causus resimus*

Venomous snakes classification based on venom effect:

1. **Elapidae** : mainly neurotoxic
2. **Viperidae** : Vasculotoxic “Hemotoxic”
3. **Atractaspididae**: Cardiotoxic

الانتشار الجغرافي

Distribution

Distribution of Medically important snakes of Sudan

- ❖ **North:** *Naja nubiae* *, *Cerastes cerastes* and *Cerastes vipera*.
- ❖ **East:** *Echis pyramidum**, *Bitis arietans** and *N. haje* *
- ❖ **Central:** *Echis pyramidum* *, spitting cobras (*N. nubiae* *)
- ❖ **West:** *Echis pyramidum* *, *Bitis arietans**, spitting cobras (*Naja nigricollis**, *N. nubiae*).
- ❖ **South:** *Bitis arietans**, *Echis pyramidum**, spitting cobras (*N. nigricollis*

* Most important

Distribution of Medically important snakes of Sudan

Thank You

Intesar Salih

intesarsalih@gmail.com

Mohamed Salah

University of Khartoum
Faculty of Science
Toxic Organisms Research Centre

جامعة الخرطوم
كلية العلوم
مركز أبحاث الكائنات السامة

Venoms of scorpions and snakes: Their pathology on humans

Dr. Makarem O. E. Shabo & Dr. Sara A. K. Saeed

Introduction

What are venoms?

- Venom is a type of toxin produced by an animal that is actively delivered in a **bite**, **sting**, or similar action.
- The toxin is delivered through a specially evolved venom apparatus, such as **fangs** or a **stinger**, in a process called **envenomation**.
- **Venom** is often distinguished from **poison**, which is a toxin that is **passively delivered** by being ingested, inhaled, or absorbed through the skin

Venom apparatuses

Facts

- Snakebites and scorpion stings are among the most important causes of envenoming and are responsible for significant morbidity and mortality, and hence they are a major public health issue in many regions including Sudan.
- For every person killed by a venomous snake, there are 10 killed by a scorpion.

Scorpion venom

Scorpion venom

- The venom is used for both prey capture , defense and possibly to subdue mates
- All scorpions do possess venom and can sting but their natural tendency is to hide and escape
- Scorpions can control the venom flow so some sting incidents are venom less or only mild.
- Scorpion venoms are a complex mixture of neurotoxins that affect the victims' nervous system.

Composition of Scorpion Venom

Proteinaceous Components

Proteins

Hyaluronidase
Metalloproteinase
Mucoproteinase
Phospholipase
Serine Protease

Peptides

NDBPs
(10- 50 AAs)

DBPs
(30- 75 AAs)

Short chain toxins
(30-40 residues)

Long chain toxins
(60-75 residues)

Non- Proteinaceous Components

Water
Mucus
Nucleotides
Mucopolysaccharides
Lipids
Metals
Inorganic compounds

- **Intense pain:** tingling and numbness around the sting, swelling around the sting.
- scorpion venom neurotoxins usually cause: **sweating, nausea, vomiting, hypersalivation, restlessness.**
- **In more severe cases:** arrhythmia, unconsciousness, and heart failure, which may lead to death

Snake venom

- Snake venom is a **highly toxic saliva containing zootoxins** that facilitates in the immobilization and digestion of prey. This also provides defence against threats.
- Whether the snake is venomous or not, the area around the wound is likely to be itchy, painful and swollen. Venomous bites may also lead to **nausea, vomiting, numbness, weakness, paralysis, and difficulty breathing**

Venomous Snakes

Elapidae

Viperidae

Atractaspididae

Colubridae (some)

HOW SNAKE VENOM AFFECTS BODY SYSTEMS

Nervous System

Neurotoxins

Prevent nerve cells in the brain from sending signals to the rest of the body.

Circulatory System

Haemotoxins

Cause red blood cells to burst, cause blood not to clot and lower blood pressure.

Muscular System

Myotoxins

Keep muscle cells from contracting properly and can lead to the death of muscle cells.

Snake Venom

Proteins And Peptides
90-95%

Non Proteinaceous Components
(Lipids, amino acids, carbohydrates, metal ions,
nucleosides, amines)

Non-Enzyme

Protease Inhibitors

Natriuretic Peptide

Three-Finger Toxins

C-Type Lectins

NGF And VEGF

CRISPs

Cystatin

Myotoxins

Disintegrins

Enzymes

PLA_{2s}

LAOs

Paraoxonases

Arylamidases

Endonucleases

Hyaluronidases

Phosphodiesterases

Acetylcholinesterases

NAD Nucleosidases

Phosphomonoesterases

Heparinase Like Enzymes

Metallo And Serine Proteinases

Effect of Snakebites on humans

Effect of Snakebites on humans

Local effect of a Viper venom

Direct action of locally acting toxins in the venom , mostly metalloproteinases and phospholipases A_2

University of Khartoum
Faculty of Science
Toxic Organisms Research Centre

جامعة الخرطوم
كلية العلوم
مركز أبحاث الكائنات السامة

المصل المضاد لسُموم العقارب

Scorpions Sting Anti-venom

د. خير الله محمد سعيد

- 1) General Concepts.
- 2) Properties.
- 3) Types.
- 4) Commercial Availability.
- 5) Recommendations

General Concepts

What are the Anti-venoms (syn.Antivenin)

Antisera specifically designed against the venoms of reptiles (snakes) and arthropods (scorpions and spiders).

مصل مصمم خصيصًا ضد سموم الزواحف (مثل الثعابين) والمفصليات
(مثل العقارب والعناكب)

General Concepts

Purposes:

- The main purpose of an anti-venom is to provide rapid specific treatment to the cases of envenomation which lack to the classic chemotherapy (Antibiotics, antifungal, etc..).

Properties of Scorpion Anti- venoms

1. Specificity

Characterized by species specificity

*Anti-leiurus
quinquestriatus*

*Anti-Parabuthus
abyssinicus*

*Anti-Androctonus
amoreuxi*

2. Sensitivity

Depends on the titer of antibodies or concentration of antibodies (immunity of the producing animal).

3. Technical Know how

- Briefly, the venom is injected in a animals

Types of anti-venoms

1. Univalent:

Against one species of the

Anti-Leiurus quinquestriatus

OR

Anti-Parabuthus abyssinicus

OR

Anti-Androctonus amoreuxi

2. Polyvalent:

Mixture of anti-venoms of the most common species in the area.

Anti-*Leirus quinquestriatus*

Anti-*Parabuthus abyssinicus*

Anti-*Androctonus amoreuxi*

Availability

The commercially available anti-venom is imported from India and is **NOT** specific to species endemic to Sudan

Recommendations

1. Import an anti-venom that is tested to fit with the standards licensed by the authorized bodies (i.e. the Sudanese Standards and Metrology Corporation, the National Council for Drugs and Poisons).
2. Is highly purified to avoid the expected anaphylactic shock in some sensitive individuals.
3. KSA produced anti-venom is expected to be more efficient than the Indian one.

University of Khartoum
Faculty of Science
Toxic Organisms Research Centre

جامعة الخرطوم
كلية العلوم
مركز أبحاث الكائنات السامة

Snakebites Anti-venom

Dr. Huda Khalid

Snake Antivenoms

Antivenoms are the only specific treatment for snakebites envenomation.

Cost of Anti-venom

One vial
\$50 - \$150.

The
treatment
3 vials+
ancillary
therapeutics

Total cost
Single patient
\$200

Anti-venom Therapy

Situation in Sudan

- Bitten patients may die shortly after hospital admission due to the **delay in transporting** patients to hospitals.
- **Poor medical care** specially in remote areas.
- Antivenom is **very expensive and rarely available**.
- **Non specific antivenoms have been used in Sudan (mainly from India)**, they were **raised against non African venoms**.
- **Cold chain** is not available in many rural areas.

African Anti-venom Producers

1. Vacsera (Egy Vac), Egypt.
2. Institute Pasteur, Tunisia.
3. South African Vaccine Producer (SAVP)
formerly (SAIMR), South Africa

Anti-venoms produced for Africa

1. MicroPharm Ltd. UK. (EchiTab-Plus-ICP).
2. Sanofi Pasteur, France (Fav Afrique).
3. Institute Bioclon. Mexico (antivipmyn Africa).
4. Inosan, Mexico (InoserpTM.)

Indian Anti-venom producers

- 1- Serum Institute of India (SII)
- 2- Vins Bioproducts.
- 3- Bharat serum and Vaccines Ltd
- 4- Asna Antivenom.

- Produced against Indian Venom.
- The clinical efficacy and safety of these antivenoms has to be tested.
- Misleading Labelling (Active against African venoms).

Recommendations...

1. Use specific anti-venom from the region.

Vacsera (EgyVac), **Egypt**

Inoserp™ (MENA), dedicated for the **North African region**

Recommendations...

2. Establish contact with antivenom manufacturer to produce antivenom for Sudan.

National Anti-venom and Vaccine Production Center, Saudi Arabia

Recommendations...

3. Develop antivenoms specific for Sudan.
4. Increase the community awareness to antivenom use and the risk of traditional treatment.